

**INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN**

**Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefanía García Ponce
16 de junio del 2026**

Caso Delfi AS v. Estonia (TEDH). 16/06/2015

La sentencia en análisis versa sobre el conflicto derivado por uno de los portales más grandes de Estonia, “llamado Delfi AS”, el cual permitía comentarios anónimos en sus noticias. En una publicación referente a una empresa de ferris, varios usuarios escribieron comentarios ofensivos, difamatorios y con amenazas, aunque el portal contaba con filtros automáticos y sistemas de reportes, los comentarios permanecieron publicados varias semanas.

El conflicto principal o problema jurídico era determinar si era válido responsabilizar a una plataforma digital por comentarios ilícitos realizados por terceros, aquí es donde chocan derechos centrales: la libertad de expresión vs. el honor, la dignidad y la reputación. Este era el núcleo del caso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que, si era válida la responsabilidad de Delfi, ya que esta tenía control sobre los comentarios, obtenía un beneficio económico del tráfico, tenía acceso a prevenir o eliminar cierto tipo de contenido y el contenido que se analizaba se consideraba ilícito, por lo tanto, el tribunal sostenía que el portal no era un intermediario completamente neutral.

El tribunal tuvo que distinguir entre un discurso protegido (hate speech, amenazas e insultos extremos) y se valoró que Delfi tenía capacidad de control ya que contaba con acceso a la moderación y reglas internas, lo que fortalecía su responsabilidad, entonces el daño al afectado fue grave porque se lesionaba su dignidad, su honor y se generaba violencia verbal pública hacia el afectado.

La relevancia de la sentencia analizada, es como nos demuestra la ponderación de derechos, en este caso, la libertad de expresión vs. derechos de la personalidad, y también resultan trascendentes los aspectos que se consideraron para emitir los votos particulares ya que se partió desde la consideración de que existiera un riesgo de autocensura digital, exceso de responsabilidad para plataformas y afectación al uso libre del internet, lo cual genera debate sobre redes sociales y moderación.

El presente caso es clave como precedente para plataformas digitales, redes sociales, responsabilidad por contenido de usuarios y moderación de discursos de odio.

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN

Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefanía García Ponce
16 de junio del 2026

Esquema Argumentativo del Caso Delfi AS v. Estonia (TEDH). 16/06/2015

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN

Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefanía García Ponce
16 de junio del 2026

**INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN**

**Maestría en Argumentación Judicial
Alumna: Esmeralda Estefania García Ponce
16 de junio del 2026**

Referencias bibliográficas

- López Sánchez, Rogelio. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. pp. 73-106. 70-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>
- TEDH, Delfi AS v. Estonia (GC), 16/06/2015. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213698>
- Atienza Rodríguez, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Trotta. pp. 171-186. <https://www.dropbox.com/scl/fi/bixmjwcnmtuevupsxovl2/CursoAtienza.pdf?rlkey=gy7ml4spypbavejfxnlv07655&dl=0>